

RedDOLAC - Red de Docentes de América Latina y del Caribe -

"Nadie enseña a nadie, con humildad para aprender, tod@s aprendemos de tod@s"

DIALOGO CULTURAL PERÚ-ECUADOR EN MUSEO CENTROCULTURAL MANTA

EL DIALOGO CULTURAL DE ESCRITORES Y INVESTIGADORES ACADEMICOS DE LOS PAISES HERMANOS DE PERU-ECUADOR SE REALIZO EN EL CENTRO CULTURAL MANTA DISTINGUIDO Y CONSOLIDADO COMO UN ESPACIO CULTURAL Y EMBLEMATICO DE LA CIUDAD DE MANTA, ESTE ESPACIO CONSTITUYE TAMBIEN COMO UN REFERENTE DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD DE MANTA Y DE LA PROVINCIA DE MANABI EN EL ECUADOR, EL CUAL FUE ORGANIZADO POR EL PROGRAMA PLAYERITOS DE LA FUNDACION NUEVA VIDA DIRIGIDO POR EL DIRECTOR Lic. DANIEL LOPEZ CEVALLOS, LOS INVITADOS DE PERÙ FUERON Dra. LINDA SOLEDAD NUÑEZ INGA, SOLBRISA DURAND ,OLAFF DURAND NUÑEZ , SE REALIZO LA ENTREGA DEL LIBRO "ESTILOS GERENCIALES Y SATISFACCION LABORAL" AL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DEL AUTOR HEBERT VALENCIA POMAREDA, ESTUVO PRESENTE EL ESCULTOR Dr. JOSÈ PEDRO LOOR MUÑOZ PRESIDENTE DE UNAPE (UNION DE ARTISTAS POPULARES DEL ECUADOR MANTA).

Me gusta 0

